

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ.

Муминова Сохиба Нурбобоевна, Ташкент

Аннотация: Современная система подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием призвана связать учебный процесс с реальными достижениями науки и техники и на этой основе подготовить специалистов, образ мышления которых совместим с современным состоянием общества и развитием промышленности.

Ключевые слова: специалист, специальные науки, инженер, технология, методика, модель, логическое, традиционное, творческое, объективность, субъективность.

Для него характерно взаимодействие фундаментальных наук и специальных профессиональных знаний и умений во всех практических видах инженерной деятельности, а также логико-интуитивных механизмов творческого поиска и повышенной ответственности за принимаемые решения. Поэтому будущему инженеру следует активизировать свои творческие ресурсы и приобрести знания естественных наук, новые информационные технологии и инструменты творческой деятельности, необходимые для успешной профессиональной деятельности.

Академик К.В. Фролов говорит: «Современный инженер, адаптированный к экономическим условиям настоящего времени... должен быть знаком с новейшими технологиями, уметь пользоваться базами данных и банками, обобщающими опыт всего мира, и самое главное — быть творческой личностью». В процессе обучения в высшей школе характерны обладать навыками исследователя, способного находить и выделять важные закономерности, уметь оценивать основные параметры и свойства создаваемых технических систем, уметь представлять их в форму моделей, а

также для проверки и определения выбранных расчетных схем, структурированных форм, материалов и технологий необходимо уметь правильно использовать весь арсенал новейших методов и средств, которые это позволяют.

Другой аспект современной подготовки специалиста описал В.В. Сериков выделил в формуле «важно не то, что и сколько я знаю, а то, как я знаю». Из этого следует, что одной из основных характеристик современного специалиста является не только большой объем профессиональных знаний, но и способность творчески применять их в процессе решения практических и инженерных задач.

В последние годы проблема развития профессионального творчества в процессе подготовки высокообразованных специалистов для различных отраслей промышленности приобрела новое измерение. Возросла необходимость подготовки управленческого и инженерно-технического персонала к работе в нестандартных, зачастую опасных ситуациях, в условиях повышенного риска.

Известно, что сегодня скорость изменения условий жизнедеятельности и производственной среды возросла, и соответственно время разработки и внедрения новых технологий иногда короче периода обучения. Деятельность была заранее неизвестна.

К типичным характеристикам специалиста как творческой личности относятся: высокий уровень профессиональной заинтересованности, такой как способность и готовность помимо повседневной деятельности решать инженерно-творческие задачи; активная профессиональная позиция как уникальное мировоззрение, сформированные взгляды и ориентации, субъективный (личностный) и объективный опыт отношений и система оценок; способность прогнозировать на основе анализа действительности. Открытость и вежливость, готовность и умение хорошо работать, чувство юмора и помощи другим, стремление к цели и настойчивость, активность и

инициативность, высокий уровень эстетической культуры (умение воспринимать нахождение новых инженерных решений с функциональной внутренней красотой объектов). и умение руководить им) все это свойственно творческой личности специалиста. Русский инженер П.К. Как заметил Энгельмейер, и технология, и искусство представляют собой объективирующую деятельность, реализующую некую идею и реализующую некую цель.

Одной из основных характеристик субъекта профессионального творчества, присущей творческой личности, является его творческая самостоятельность. Понятие «творческая независимость» нашло отражение в различных исследованиях. Например, М. Г. Гарунов, - творческая самостоятельность - это интеллектуальная, которая выражается в способности переносить знания и умения в новую ситуацию, новых знаний в традиционные ситуации, комбинировать и изменять ранее известные способы деятельности при решении новых задач и единстве. волевых факторов; использование новых методов решения традиционных проблем; просмотреть структуру и объект объекта; он говорит, что создает принципиально новый подход к решению возникшей проблемной ситуации.

Категория «Предметное творчество» охватывает все виды предметной творческой деятельности: художественное творчество, музыкальное, научное, техническое, педагогическое, профессиональное творчество и многие другие его виды. При этом под объективной инновацией, в отличие от субъективной инновации (открытия для себя), понимаются некие аналогичные достижения в конкретной области человеческой деятельности, существовавшие во всем мире на момент получения этого результата. новизна результата деятельности понятна всему миру.

Использованная литература.

- 1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublika-sini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. www.lex.uz.
- 2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli qarori. www.lex.uz.
- 3 Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2008. – 180 b.
- 4 Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - Toshkent. O‘zbekiston, 1992. -160 b.
- 5 Babanskiy YU. K. Optimizatsiya uchebno-vospitatelnogo protsessa. Metodicheskie osnovy. – M.: Pedagogika, 2005. – 193 s.
- 6 Begimkulov U.SH. Oliy pedagogik ta’lim tizimiga zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-pedagogik asoslari. Ped.fan. doktori dis. – Toshkent: TDPU, 2007. – 250 b.
7. Olimov Q.T., Mirzaxmedov.B.M. Kasb-hunar ta’limi tizimida maxsus fanlardan o‘quv adabiyotlarning yangi avlodini yaratish muommolari // Uzluksiz ta’lim.-2004.- №5.-B. 22-26
8. Olimov Q.T., M.S. Sayidaxmedova, D. F. Jalolova, M. Q.Bozorova, M.L.Boltaeva, A. A. Alimov. Pedagogik texnologiyalar o‘quv qo‘llanmasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2011, 300 bet.